

**geografias da comunicação e educomunicação:
aproximações e contribuições ao ods 4**

**geographies of communication and educommunication:
approaches and contributions to SDG 4**

Antonia Alves Pereira

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e da Linguagem
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Tangará da Serra, MT

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6437-0874>

Cristiane Parente

Professora voluntária da Faculdade de Comunicação da
Universidade de Brasília (UnB) e do Centro Universitário IESB
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4507-1051>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17409102>

Resumo: Este artigo analisa experiências de educomunicação desenvolvidas pela Unemat e Rede Biota Cerrado/UnB no Centro-Oeste brasileiro, com foco na contribuição ao ODS 4. A partir de projetos em territórios indígenas e no bioma Cerrado, investigam-se práticas educacionais que articulam ensino, pesquisa e extensão, promovendo diálogo entre saberes acadêmicos e tradicionais. Com base em autores como Milton Santos e Angelo Serpa, entre outros, o texto discute os territórios educativos como espaços simbólicos de resistência e pertencimento. As ações analisadas evidenciam como a educomunicação fortalece a cidadania ambiental, valoriza a diversidade cultural e amplia o acesso à ciência. Conclui-se que tais iniciativas contribuem para uma educação inclusiva, equitativa e transformadora em contextos historicamente marcados por desigualdades.

Palavras-chave: (1) Giro multiterritorial decolonial; (2) Centro-Oeste; (3) Educomunicação socioambiental; (4) Engajamento público com a ciência; (5) Territórios educativos.

Abstract: This article analyzes educommunication experiences developed by Unemat and the Biota Cerrado Network/UnB in the Brazilian Central-West region, focusing on their contribution to SDG 4. Based on projects carried out in Indigenous territories and within the Cerrado biome, the study investigates educative practices that integrate teaching, research, and community outreach, fostering dialogue between academic and traditional knowledge. Drawing on authors such as Milton Santos and Angelo Serpa, among others, the text discusses educational territories as symbolic spaces of resistance and

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 319-337, 2025

belonging. The analyzed initiatives highlight how educommunication strengthens environmental citizenship, values cultural diversity, and expands access to science. The article concludes that such initiatives contribute to inclusive, equitable, and transformative education in contexts historically marked by inequality.

Keywords: (1) Decolonial multiterritorial turn; (2) Center-West; (3) Socio-environmental educommunication; (4) Public engagement with science; (5) Educational territories.

Introdução

Com três grandes biomas - Cerrado, Amazônia e Pantanal -, atravessando seu território, a região Centro-Oeste é a segunda maior em extensão territorial e reúne cerca de 16,3 milhões de habitantes, o equivalente a 7,9% da população brasileira, sendo a segunda região menos populosa, perdendo apenas para a região Norte. Estes são dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também apontou que as capitais do agronegócio do Centro-Oeste acumulam problemas sociais com indicadores sobre desigualdade contrastando com a ascensão econômica (IBGE 2023).

Apesar de figurarem entre os principais centros econômicos do agronegócio brasileiro, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS e Goiânia-GO enfrentam graves desafios sociais. O avanço do setor produtivo, responsável pelo forte crescimento do PIB regional, não foi acompanhado por investimentos proporcionais em educação básica, infraestrutura sanitária ou políticas públicas eficazes de segurança e igualdade racial. A existência de conselhos de direitos humanos, embora relevantes e estruturados, não é sinal de efetiva reversão das desigualdades. Os dados apontaram 85,7% deles em funcionamento em Cuiabá e 71,4% em Campo Grande e Goiânia, percentuais que não têm se traduzido em melhorias consistentes para a qualidade de vida da população mais vulnerável.

Cuiabá é a 31ª cidade mais populosa do país, ocupando a 4.692ª posição nacional em escolarização de crianças e adolescentes em idade para o ensino fundamental, de acordo com levantamento de 2024 da Agência Brasil. Cerca de 20% dos domicílios ainda não contam com tratamento de esgoto, e o município apresenta taxas preocupantes de mortalidade infantil, superado por mais de 3.380 cidades dentre os 5.571 nesse indicador. A violência também expõe recortes raciais: entre jovens negros e indígenas do sexo masculino, a taxa de homicídios é de 10,13 por 100 mil habitantes - quase dez vezes superior à registrada entre brancos e amarelos.

A histórica interiorização da ocupação do Centro-Oeste, iniciada com eventos ligados à Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (1907-1915) e a Marcha para o Oeste durante o Governo Vargas (1937-1945), teve grande impulso com a construção de Brasília (DF) no final da década de 1950, e transformou a região em uma nova fronteira agrícola e urbana. Hoje, essa cidade se destaca como metrópole nacional pelos seus fluxos políticos e logísticos, mas também pela desigualdade social, expressa espacialmente no contraste entre as condições do Plano Piloto e as chamadas “cidades satélites”. Os efeitos da concentração econômica na região ainda contrastam com a persistência de déficits sociais nas demais capitais, evidenciando um modelo de desenvolvimento excludente.

O Censo 2022 demonstra que a população indígena brasileira se concentra majoritariamente na Amazônia Legal, onde vivem 51,2% dos povos

originários do país. Mato Grosso foi apontado como o estado em que a maioria (57,9%) vive em Terras Indígenas (TIs), oficialmente demarcadas. A região Centro-Oeste detém 11,8% da população indígena nacional, com aproximadamente 185 mil pessoas. No Distrito Federal, essa presença é bem menor: são 5.813 pessoas, todas vivendo fora de terras indígenas, o que faz do DF a segunda unidade da federação com menor população indígena absoluta - atrás apenas de Sergipe que apresenta quase cinco mil.

O Distrito Federal está totalmente inserido no bioma Cerrado. Já o estado de Mato Grosso, embora abranja áreas da Amazônia e do Pantanal, possui no Cerrado seu bioma predominante - atualmente submetido a pressões crescentes decorrentes de desmatamentos, de queimadas e de mudanças climáticas. O principal vetor desse impacto é a expansão da fronteira agropecuária e da mineração, conforme apontam relatórios do MapBiomas (2023) e da Plataforma SEEG do Observatório do Clima. Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, estimativas do SEEG indicam que o desmatamento no Cerrado brasileiro foi responsável pela emissão de mais de 135 milhões de toneladas de CO₂ - evidenciando o peso ambiental do modelo de desenvolvimento dominante.

Em Mato Grosso esse quadro revela um paradoxo. De um lado, o discurso público de valorização ambiental, sobretudo para fins de imagem internacional, é intensificado. De outro, consolidam-se políticas de incentivo ao agronegócio em larga escala, muitas vezes em detrimento de populações tradicionais e indígenas. O impacto é particularmente sentido nas TIs, já que 55 dos 142 municípios mato-grossenses abrigam esses territórios, conforme dados oficiais (Funai, 2025).

Nesse espaço geocultural, as universidades públicas encontram um terreno fértil para desenvolver ações transformadoras voltadas para a superação das desigualdades sociais, por meio de propostas que estão alinhadas ao quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4) da Agenda 2030: “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.

As universidades atendem às sete metas do ODS 4 sob duas perspectivas complementares: por um lado, oferecem ensino superior gratuito e de qualidade (meta 4.3), articulado a programas que desenvolvem competências técnicas e profissionais (4.4); enfrentam desigualdades de gênero e raça (4.5) e promovem uma cultura de sustentabilidade (4.7); e, por outro, contribuem diretamente com a educação básica, uma vez que formam professores por meio dos cursos de licenciatura, fortalecendo o alcance de resultados de aprendizagem eficazes (4.1 e 4.2), o que contribui para a alfabetização e o letramento matemático entre jovens e adultos.

Como resposta, as abordagens baseadas na Educomunicação e no Engajamento Público com a Ciência, que potencializam a mediação entre saberes acadêmicos, escolares e populares, ganham destaque. Essas práticas favorecem a construção de uma educação crítica e participativa,

ampliando o acesso ao conhecimento científico e estimulando a formação cidadã em territórios marcados por desigualdades históricas.

Com esse panorama, o artigo se volta para duas universidades públicas do Centro-Oeste, localizadas em cidades de Mato Grosso e regiões administrativas do Distrito Federal para observar como as ações com foco em educomunicação socioambiental e indígena estão sendo desenvolvidas e qual sua real contribuição e aderência ao ODS 4. A discussão é feita pelo ângulo geográfico em articulação com o conceito educ comunicativo, considerando a comunicação local com sua força potencializadora das ações dos sujeitos frente aos fluxos desencadeados em suas localidades.

Além de introdução e considerações finais, o artigo está organizado em cinco tópicos. Nos primeiros, discute-se os conceitos geográficos articulados à trajetória histórica da educomunicação socioambiental. Nos últimos, o enfoque recai sobre os projetos desenvolvidos na Universidade do Estado do Mato Grosso - Unemat e na Universidade de Brasília - UnB, com foco nos territórios indígenas e no Cerrado, respectivamente.

Do território usado aos territórios educativos

No contexto da área das Geografias da Comunicação, pesquisadores da área Comunicação/Geografia apropriam-se dos conceitos geográficos para compreender a mídia na centralidade urbana e articulações regionais, e em processos comunicacionais hegemônicos ou contra hegemônicos. Lugar, região, território, escala e cartografias são os conceitos mais visitados (MOREIRA & DEOLINDO 2022; MOREIRA 2012). Neste artigo, os conceitos de lugar, região e território propiciam averiguar como territórios educativos podem ser potencializados e contribuem para a alteração das dinâmicas dos lugares com a presença de instituições de ensino superior que propõem ações educ comunicativas que ressaltam a qualidade da educação, concretizando as metas do ODS 4.

Para observar o impacto do ODS 4, o lugar de inserção das instituições precisa ser percebido como espaço geocultural, constituído por dispositivos da comunicação, e pelos conceitos de espaço geográfico, lugar, território e região que estão interligados (SANTOS 2020: 63). Milton Santos compreende o espaço geográfico como um conjunto indissociável entre sistemas de objetivos e sistemas de ações, o que leva os sujeitos à apropriação deles por seus usos, dando origem ao conceito de território usado. Para ele, a configuração espacial se constitui como um *“feixe de forças sociais em um lugar”*, provocando a ressignificação dos lugares (2013: 92).

Em sua trajetória, Milton Santos se mostrou atento a esses impactos conforme revela o conceito de *“território usado”*. Segundo Santos, esse movimento promove a alteração das configurações socioespaciais dos lugares, muitas vezes em contraponto às relações verticalizadas ditadas pelo poder hegemônico. O geógrafo também ponderou que surgem forças

locais que atuam como “grito” para reverter essas relações, o que se aproxima dos processos educacionais nos quais os sujeitos atuam em cooperação e se tornam atores-proponentes-participantes.

As configurações locais são constituídas a partir de manifestações diversas de acordo com os objetos e sistemas que adentram. Dentre essas possibilidades, estão os sistemas de comunicação midiática e não midiática que produzem e constituem sentidos e são compartilhados nas dinâmicas de vida nos lugares, numa articulação entre lugar, comunicação e cotidiano (DEOLINDO; RIBEIRO & ZANI 2022: 20). Moreira (2022: 9) observa os elementos geocomunicacionais e como suas redes e seus fluxos desfazem ou reorganizam fronteiras, redesenham mapas e criam formas alternativas de conexão nas cidades e entre estas e o campo. Isto porque a análise dos aspectos comunicacionais e dos aparatos técnicos, que passa pelos tempos e vivência dos sujeitos, propicia “o entendimento do que se passou, do que se passa e eventualmente do que vai se passar” (SANTOS 2002: 21).

O território usado como “nosso quadro de vida” (SANTOS 2005: 255) e o conceito de giro multiterritorial decolonial (HAESBAERT 2021) possibilitam enxergar as brechas - ou fissuras - deixadas pela ação hegemônica dos objetos técnicos, que se instalam e ressignificam os lugares por meio das ações humanas a eles associadas. Com isso, as relações de saber-poder podem ser ressignificadas no território como forma de resistência e transformação de concepções. De acordo com os autores, à medida que chegam novos elementos, lugares e regiões se diversificam com o melhor posicionamento de um centro na centralidade urbana (IBGE 2020), sem que isso signifique, necessariamente, benefício para a população. Esse movimento é provocado pelas diferentes densidades - técnica, informacional e comunicacional — produzidas pelo ingresso de novos elementos.

A densidade comunicacional a partir da articulação do lugar à comunicação, pode ser vista como uma oportunidade para relações socioespaciais serem efetivadas com estratégias para a democratização da comunicação, isto é, como forma de ampliar as vozes dos agentes e dos lugares que são múltiplos (PASTI 2018; SERPA 2011, 2017; SILVA 2010). Isso porque vão surgindo ações de democratização da comunicação, pautadas na pluralidade e na diversidade por meio de trocas comunicativas num tempo plural do cotidiano compartilhado, capazes de promover ruptura com a tendência vertical dos lugares, impostas ou mesmo sem considerar o entorno (PASTI 2018).

Como forma de expressão, a comunicação local torna-se, então, um “*processo em que identidade, lugar, cotidiano e proximidade são as principais características*” (SILVA 2010: 283).

Seja como um lugar de discurso midiático ou o “*enredo do lugar*” (SERPA 2011: 174), o lugar de enunciação é histórico, relacional e identitário, sendo ressignificado pela mídia hegemônica e mídia alternativa (submersa).

Enunciar lugares pressupõe que as representações espaciais sejam “comunicadas”, daí a importância do acesso às técnicas de comunicação e sua apropriação como tecnologia. E o discurso (...) não está nunca isolado do contexto de enunciação, revelando ainda que os lugares enunciados não podem ser compreendidos como objetos dados. O lugar é sempre processual e articula diferentes espaços de conceituação (SERPA 2017: 591).

Segundo Serpa (2017), os lugares são constituídos por representações espaciais que refletem as trajetórias dos agentes que atuam nesses locais. Essas representações se produzem no cotidiano, tendo como base aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos próprios.

Lugar e mídia, ao se relacionarem, refletem e condicionam as práticas espaciais, as representações do espaço e os espaços de representação (Lefebvre, 2000), produzindo ‘lugares na cidade contemporânea e abarcando diferentes dimensões escalares nesse processo (SERPA 2011: 16).

O acesso a meios de comunicação por parte desses agentes influencia a construção do lugar, por isso são vistos como uma condição fundamental para a produção de conteúdo sobre os lugares. Para Serpa (2011: 16):

Os lugares estão presentes nos meios de comunicação e estes também se fazem presentes, de modo material e concreto, em seus lugares de ocorrência. Portanto, embora paradoxal, o ‘virtual’ se localiza no espaço, se espacializa em momentos e lugares específicos.

Outro aspecto que é preciso observar são fluxos e contrafluxos culturais e de informação, sejam locais ou globais, que perpassam inúmeros territórios. De acordo com Thussu (2007) predominam os fluxos que emergem do Norte global em direção ao Sul, mas estão se intensificando movimentos inversos (Sul-Norte) e os fluxos Sul-Sul. No entanto, observa-se uma crescente intensificação de movimentos contrários (Sul-Norte), bem como de trocas entre países do Sul global (Sul-Sul), que começam a desafiar essa lógica tradicional.

Podemos identificar duas dinâmicas principais nesse processo: por um lado, os fluxos Sul-Norte, nos quais produtos culturais, formatos televisivos e narrativas originadas em países periféricos ganham espaço e audiência em nações centrais; por outro, os fluxos Sul-Sul, que promovem intercâmbios comunicacionais entre países periféricos e semiperiféricos, fortalecendo redes alternativas de cooperação e circulação cultural fora dos centros hegemônicos.

Essas dinâmicas se manifestam em fenômenos como a exportação de telenovelas brasileiras para mercados europeus e africanos, o reconhecimento internacional do cinema indiano (Bollywood), a projeção global de canais árabes como Al Jazeera, e a popularização de formatos midiáticos turcos e sul-coreanos, como os K-dramas e o K-pop. Paralelamente, a expansão da internet e das redes sociais tem impulsionado fluxos digitais que ampliam a visibilidade de vozes locais e regionais – ainda que muitas vezes sob a mediação de plataformas dominadas por corporações do Norte.

Dessa forma, o conceito de fluxos e contrafluxos comunicacionais adquire maior complexidade: embora o centro continue exercendo forte influência na difusão de conteúdos, emergem contrafluxos que desafiam essa hegemonia e contribuem para o redesenho das geografias culturais globais.

Essa abordagem dialoga com as reflexões de Serpa (2011) que, ao analisar a escala urbana e local, evidencia como a visibilidade dos territórios é moldada por fluxos comunicacionais. Para ele, os meios disponíveis influenciam diretamente a maneira como os lugares são representados e narrados. Como resultado, iniciativas periféricas têm o potencial de gerar contrafluxos que disputam narrativas dominantes e afirmam identidades espaciais. Seja no plano internacional ou no contexto local, os fluxos hegemônicos convivem com contrafluxos que os tensiona, abrindo espaço para novas configurações culturais e comunicacionais.

Segundo Serpa (2011), o modo como os lugares são comunicados depende em grande medida dos meios de comunicação que estão disponíveis em cada contexto concreto. Em última instância, isso acaba por moldar tanto a forma como os lugares são representados quanto como são enunciados e tornados visíveis. Quanto mais acesso e disponibilidade houver de meios de comunicação para a população de um local, maior será a chance de grupos ou iniciativas que não se alinham ao “*mainstream*” formarem e consolidarem suas próprias representações espaciais.

No ano 2001, Santos & Silveira perceberam a existência de quatro *Brasis*, ao observar a paisagem noturna de imagens de satélite e identificar quatro áreas distintas devido à sua luminosidade. A esses “*quatro Brasis*”, deram o nome de Região Concentrada (Sudeste e Sul) com mais luzes e aos pontos luminosos às regiões Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia (Norte), que convivem em distintos contextos evolutivos comandados pela natureza, técnica, ciência e informação em tempos lentos e tempos rápidos (SANTOS & SILVEIRA 2020: 98-99; 262-264). Aquela imagem reveladora dos processos vividos naquelas regiões continuam presentes e demonstram que os fluxos comunicacionais continuam vindo de centros com maior desenvolvimento do país, resultando em uma desigualdade na infraestrutura tecnológica e na produção audiovisual, conforme Moreira & Del Bianco (2019), repetindo internamente o que Thussu (2007) alertava em termos mundiais

Entretanto, isto também se configura em oportunidades para que os lugares possam resistir e alterar os círculos autoritários de poder-saber com ações da educomunicação socioambiental que sejam capazes de alcançar todas as localidades para potencializar os territórios educativos. A seguir, discutiremos as experiências desenvolvidas pela Unemat e UnB, como fluxos geoculturais aderentes ao ODS 4, visto que ajudam os sujeitos do lugar a serem protagonistas na educação em seus próprios territórios.

Educomunicação socioambiental

Desde a pesquisa em 1999 que identificou a Educomunicação como um campo autônomo do conhecimento e/ou paradigma que move práticas e o *modus operandi* dos agentes na interface Comunicação/Educação (SOARES 1999; 2011), sua expansão se dá em distintos segmentos sociais. A área nasceu numa perspectiva social de resistência ao autoritarismo das ditaduras militares latino-americanas ao propor “*processos comunicativo-educativo apoiados em relações dialógicas e colaborativas, voltados à formação cidadã*” (SOARES; CITELLI & LOPES 2018: 15).

Ao longo do tempo, a educomunicação vem se materializando por meio de sete áreas de intervenção como: educação para a comunicação, reflexão epistemológica, mediação tecnológica, gestão da comunicação, expressão comunicativa pelas artes, pedagogia da comunicação (práticas pedagógico-comunicacionais, em ressignificação por Mello em 2016) e produção midiática, abrindo espaços para o desenvolvimento de novos campos em áreas como a saúde, o serviço social e o meio ambiente.

A trajetória da educomunicação socioambiental coincide também com a divulgação dos resultados da pesquisa seminal que identificou o conceito da educomunicação, implementada pelo *Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo* (NCE-USP).

Naquele mesmo ano (1999) era instituída a *Política Nacional de Educação Ambiental* (PNEA), pela Lei nº 9,795/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002, apontando como órgão gestor os Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da Educação (MEC). Vale lembrar que a *Política Nacional de Educação Ambiental* foi elaborada com base no *Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global*. Ele reconhece a importância da garantia do direito à comunicação e foi construído pela sociedade civil, na Cúpula dos Povos paralela à Rio-92.

Os delegados da *I Conferência Nacional de Meio Ambiente* (2003), então, encaminham ao governo moção de demanda pela elaboração de uma política de comunicação ambiental, que passou a vigorar como uma das linhas de ação do *Programa Nacional de Educação Ambiental* (ProNEA) - comunicação para a educação ambiental.

Essa linha foi sistematizada no Programa de Educomunicação Socioambiental, com a contribuição do NCE-USP, e possibilitou a criação da

Rede Brasileira de Educomunicação Socioambiental (Rebeca), em 2004, durante o V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Publicada em 2008, a versão final do texto-base considerou os argumentos educacionais para propor princípios, linhas de ação, meios de implementação e campos de aplicação.

A educocomunicação como uma epistemologia do Sul, voltada à promoção de uma cidadania global crítica, consciente e participativa, reconhece e valoriza a pluralidade das formas de comunicação, bem como a diversidade cultural e social dos sujeitos. Dela emerge a necessidade de se refletir sobre as especificidades da educocomunicação socioambiental e de que modo essa vertente pode ser compreendida como uma expressão situada da referida epistemologia, articulando os processos comunicacionais ao engajamento comunitário e à sustentabilidade socioambiental.

Em levantamento de publicações sobre a área, Saldanha (2025: 174) identificou vinculação à “*área-mãe da Educomunicação*”, mesmo que o conceito não se encontre explícito. De acordo com o autor, as publicações apresentam foco na indissociável entre as questões sociais e ambientais e na busca pelo diálogo com outras áreas do conhecimento que ajudem a dar conta da complexidade dos fenômenos envolvidos. Se o espaço geográfico é produto da relação intrínseca entre sociedade e natureza, no âmbito das geografias da comunicação e da educocomunicação, o cuidado com as relações dos sujeitos do processo comunicacional e ambiental pode se apresentar como mais oportunidades de diálogo e transformação social. Assim, a Educomunicação socioambiental se apresenta como uma estratégia de enfrentamento, fundada na Educação Ambiental e nos parâmetros da Educomunicação como incentivo à criação de ecossistemas comunicativos pautados na convivência e no reconhecimento da complexidade inerente à vida (BRIANEZI & GATTÁS 2022).

No âmbito universitário, a educocomunicação socioambiental torna-se motor para o desenvolvimento de ações que possibilitam uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa ao disseminar uma cultura de valorização dos agentes e despertá-los para atuar na sociedade na qual está inserida.

Educom.Indígena, Educom.Socioambiental e Rede Biota Cerrado/UnB

Ao discutir as geografias da comunicação, precisamos evidenciar o *locus* dos casos aqui discutidos. E, embora ambos sejam oriundos da região Centro-Oeste, poderemos perceber neles a diversidade de experiências, demandas e vozes ouvidas e ecoadas a partir da educocomunicação em projetos em parceria com as duas universidades sedes dos projetos.

Nascida no interior do interior do país, a Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat foi criada como autarquia municipal em 1978, depois estadual em 1985, sendo aprovada como universidade, em 1993, espalhando-

se com ensino superior pelo estado com seus *campus* universitários, núcleos pedagógicos e polos de educação a distância, em quase 50 municípios.

A Universidade de Brasília - UnB foi criada em 1962 na recém-inaugurada capital federal no Distrito Federal, como um projeto revolucionário para cooperar, democratizar e construir uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, como um protótipo de universidade cidadã (Dias, 2022). A instituição, que é resultado do sonho e do trabalho de intelectuais como Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, possui quatro *campus*: Campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto, em Brasília), Faculdade UnB Ceilândia; Faculdade UnB Gama e Faculdade UnB Planaltina.

Unemat e projetos indígenas

A Unemat é uma instituição que se move pelo estado a partir de distintas condições de oferta de seus cursos – oferecendo cursos contínuos nos *campus* universitários ou turmas únicas em parceria com a gestão municipal. Uma das formas acontece na Faculdade Indígena Intercultural (Faindi), no Campus Universitário de Barra do Bugres a 177km da capital; a Faindi está a 154km da sede da instituição, em Cáceres, e a 78 km do Campus de Tangará da Serra, onde se localiza o curso de Jornalismo. A universidade foi a primeira do país a oferecer cursos específicos para indígenas, desde 2001 com a primeira turma que colou grau em 2006, formando professores indígenas de dez estados, além de Mato Grosso.

O grupo de pesquisa Jornalismo, Educomunicação e Cidadania (*Educom.Jor*) da Unemat, listado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, atua com projetos educacionais socioambientais em territórios indígenas a partir da Faindi, que recebe os estudantes indígenas para os cursos que acontecem em duas etapas. Na etapa presencial, recebe os estudantes, de distintos territórios, nas férias da educação escolar indígena (janeiro/fevereiro e julho/agosto), pois são professores em exercício nas escolas das aldeias. No intervalo acontecem as etapas intermediárias, em que os professores vão a seis polos para reunir os estudantes próximos a um determinado território indígena, entre março-junho e setembro-novembro.

Incorporando três itinerários formativos - educação inclusiva, justiça social e educomunicação socioambiental - a dimensão dialógico-cidadã revela estratégias comunicacionais dialógicas, inclusivas, críticas e cidadãs (PEREIRA 2023: 168). A partir desta concepção, o quarto ODS se revela na indissociável relação entre ensino, pesquisa e extensão, conforme se verifica no projeto de extensão “Educom.Indígena”, que tem como público-alvo os territórios indígenas, institucionalizado em 2024 e disponível na página do *Educom.Jor* (<https://sites.google.com/unemat.br/educomjor>). A partir do curso de Jornalismo o projeto é disseminado por 40 estudantes em atividades de creditação da extensão dos cursos específicos para indígenas e do curso de Jornalismo. Em 2024 o tema trabalhado foi “*trocas de saberes*”

em múltiplos territórios” e, em 2025, as atividades partem “da educação ambiental à educomunicação socioambiental”.

Esse projeto trabalha a educomunicação com oficinas na Faindi, sendo facilitadas pelos estudantes de Jornalismo. A partir de momentos dialógicos e de trocas, os estudantes indígenas são apresentados à educomunicação. Juntos, os jovens constroem coletiva e colaborativamente formas para que o conhecimento ali trabalhado ser multiplicado nas aldeias. Atualmente, o *podcast* vem sendo utilizado como recurso pelo formato amigável, de fácil acesso e por não demandar muita banda larga para sua execução.

Uma das atividades realizadas após a oficina foi observar o destino de materiais que chegam às aldeias, conforme revelado por estudantes das etnias [Gautô/Chiquitano](#), [Kaiabi](#), [Karajá](#), [Nambikwara](#), [Rikbaktsa](#) e [Tapayuna](#) em seis municípios distintos. Ficou demonstrado o cuidado com o meio ambiente em seus territórios a partir do tratamento dado a recipientes usados para diversos fins, como guardar sementes e utensílios; armadilha de iscas de pesca; plantas e hortas. Eles também mostraram como se dá o surgimento de novas tecnologias com a reciclagem: o motor de uma máquina de lavar roupa ajudou a transformar um ralador de mandioca manual em um elétrico, na *Aldeia Manaká* do povo *Kaiabi*, no *Xingu*.

O projeto de pesquisa “*Educomunicação socioambiental: mapeamento das produções comunicativas indígenas em Mato Grosso - Educom. Socioambiental*” busca identificar os comunicadores indígenas (quem são, onde estão e o que fazem) para proposições concretas que beneficiem seus povos. Os resultados preliminares revelaram que há uma forte articulação no seu território com as ações de divulgação realizadas por meio de fotos e vídeos do seu povo para a sociedade não-indígena. Espera-se ao final da pesquisa, apresentar uma ação articulada desses agentes que seja capaz de diminuir os impactos sociais, culturais e ambientais, ampliar as possibilidades da educação ambiental por meio da comunicação intercultural e articulação com as escolas das aldeias, dar maior visibilidade aos comunicadores e às práticas de comunicação e apresentar argumentos consolidados para cursos superiores na área de comunicação.

UnB e o Cerrado

O Cerrado, conhecido como berço das águas e *hotspot* de biodiversidade, é um bioma estratégico para o Brasil por sua riqueza ecológica e importância econômica, como principal fronteira agrícola e maior produtor nacional de grãos. Essa dualidade impõe tensões entre conservação ambiental e uso intensivo da terra; entre a expansão produtiva – muitas vezes descomprometida com a responsabilidade ambiental – e os esforços de preservação.

A Universidade de Brasília (UnB), situada no coração do Cerrado, abriga a Rede Biota Cerrado (RBC), sediada no Instituto de Ciências

Biológicas. Criada em 2011, a RBC reúne cerca de 150 pesquisadores e 43 instituições, integrando desde 2012 o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio/MCTI). Seu objetivo é ampliar o conhecimento sobre o bioma, orientando políticas de conservação, restauração e manejo sustentável.

Desde 2023, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a RBC atua por meio de cinco Projetos Associados: Inventários Biológicos; Mudanças Climáticas; Manejo Integrado do Fogo; Restauração Ecológica e Engajamento Público com a Ciência, que tem como tema educação como princípio e promove a aproximação entre academia e sociedade por meio do diálogo e da valorização de saberes diversos.

Trazemos aqui o exemplo de duas ações de engajamento do projeto, que é responsável por produzir/gerenciar um *podcast*, *newsletters*, canal no *Instagram*, *Youtube* e o site da RBC. Vale ressaltar que entendemos por engajamento público com a ciência algo que vai além da simples transmissão de conhecimento – a visão extensionista de Paulo Freire –, tratando-se de promover um diálogo real entre cientistas e sociedade, no qual ambos compartilham experiências, valores e saberes, valorizando a participação e a construção conjunta de sentidos. (PARENTE; BESSA & MOURA 2025).

Ação 1 – Jornalismo Infantojuvenil

A partir de uma parceria entre a Rede Biota Cerrado e o Jornal da Criança durante um ano (2024 -2025) a RBC passou a ter a coluna “Diário de Campo” no jornal, produzida por pesquisadores do Cerrado junto com crianças e/ou adolescentes.

A experiência destacou a importância do jornalismo infantojuvenil, sobretudo quando é feito com crianças e adolescentes, não apenas para eles. A iniciativa valorizou a troca de saberes sobre temas ambientais com a sociedade, respeitando territórios, infâncias e conhecimentos diversos. Também contribuiu para aproximar o público da ciência, mostrando que é possível fazer ciência com a sociedade, afinal, só se defende o que se conhece.

Essa experiência pode ser compreendida à luz dos conceitos de lugar e território propostos por Angelo Serpa em seu artigo “*Ser lugar e ser território como experiências do ser-no-mundo: um exercício de existencialismo geográfico*”. Para Serpa (2017), o lugar não é apenas um ponto geográfico, mas uma experiência existencial marcada por identidade, memória, afetividade e relações humanas, enquanto o território transcende a dimensão física e envolve práticas sociais, simbólicas e políticas relacionadas ao controle, apropriação e produção de sentido sobre o espaço.

Ao promover o diálogo entre pesquisadores, crianças e comunicadores, a RBC cria um espaço onde o Cerrado deixa de ser simplesmente uma área geográfica degradada para se tornar um território vivido e sentido, carregado de significados compartilhados e múltiplas vozes. Essa construção coletiva do conhecimento científico combinada com a valorização do protagonismo infantojuvenil amplia a noção do Cerrado enquanto território de pertencimento cultural, pedagógico e político.

Dessa forma, a abordagem existencialista-geográfica de Serpa (2017) ajuda a iluminar como experiências comunicativas e educativas como o "Diário de Campo" não apenas informam, mas também configuram o Cerrado enquanto território simbólico, constituindo uma via para a construção da cidadania ambiental e para o fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade. Essa perspectiva reconhece o engajamento público com a ciência como um processo profundo de inserção do sujeito no mundo, onde o conhecimento científico se entrelaça com a identidade, a memória e a prática social em um espaço que é, simultaneamente, físico, simbólico e existencial. (PARENTE; BESSA & MOURA 2025).

Ação 2 - 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do MCTI (2024)

A SNCT 2024 teve como tema "Biomassas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais". A RBC participou desse evento com o "Desafio Cerrado Hackaton" que teve como objetivo reunir crianças, adolescentes e jovens de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e Goiás refletindo sobre o bioma onde habitam, assim como sua relação com esses diferentes territórios e suas problemáticas, o que demanda soluções específicas e pensar políticas públicas e incidências que não são as mesmas comumente apresentadas de forma genérica por políticos e pela mídia.

A ação se deu em duas fases. Na primeira uma equipe da RBC visitou os cinco locais em Samambaia (DF), Formosa (GO), Cavalcante (GO), Núcleo Bandeirante (DF) e Novo Gama (GO) para que a rede pudesse, a partir de uma Roda de Conversa se apresentar e ver o que cada grupo conhecia sobre o Cerrado e que relações mantinha com o bioma. A conversa abordou mudanças climáticas, restauração ecológica, manejo integrado do fogo, meninas e mulheres na ciência e a conservação do Cerrado, entre outros pontos. Vale destacar que os espaços variavam desde institutos federais e escolas a núcleos de escoteiros e associações de surdos.

Em um segundo momento se deu o Hackathon, no qual os estudantes foram desafiados a encontrarem soluções — em que eles fizessem parte — para os problemas mais comuns da área do Cerrado em que habitam — que poderia ser desde lixo abandonado a queimadas fora de época e/ou desmatamento etc.

Entre as Rodas de Conversa, o Jogo de Tabuleiro de Chão usado no Hackathon e os cartazes para apresentar as soluções para o Cerrado cerca

de 700 adolescentes, jovens e adultos foram alcançados direta e/ou indiretamente. Ao final da ação, mais que uma camisa, um *bottom*, um certificado e um troféu de *Escola Amiga do Cerrado*, nossa aposta é que esses novos “Embaixadores do Cerrado” tenham sido, de alguma forma, tocados por aqueles momentos de construção coletiva e cocriação de uma solução que os façam a agir enquanto cidadãos e, de alguma forma, os coloquem a pensar em contribuir para uma política pública de melhoria da educação de seu território e refletir-agir sobre questões ambientais urgentes para um Cerrado devastado.

Considerações finais

As experiências analisadas neste artigo evidenciam que a atuação das universidades públicas no Centro-Oeste brasileiro pode contribuir significativamente para a concretização do ODS 4, especialmente em contextos marcados por desigualdades sociais, pressões ambientais e invisibilização de saberes tradicionais. Tanto a Unemat, com seu compromisso com os territórios indígenas por meio de ações formativas e educacionais, quanto a UnB, com suas práticas de engajamento público com a ciência voltadas para o Cerrado, demonstram que é possível articular conhecimento acadêmico e saberes locais em processos educativos dialógicos, críticos e emancipatórios.

Ao adotar metodologias baseadas na educação e engajamento público com a ciência, essas instituições promovem a valorização das identidades territoriais, o fortalecimento de vínculos comunitários e a formação de sujeitos ativos na construção de soluções locais. As ações descritas – do podcast indígena ao jornalismo infantojuvenil, passando por rodas de conversa e *hackathons* socioambientais – ilustram o potencial transformador de práticas educativas que reconhecem a diversidade, promovem a escuta e estimulam o protagonismo social.

Em um cenário em que os desafios ambientais e sociais se entrelaçam, a educação socioambiental emerge como estratégia potente para promover não apenas o acesso à educação, mas também a produção compartilhada de sentidos, a cidadania ambiental e o fortalecimento das comunidades em seus próprios territórios. Assim, as universidades analisadas vão além de dar respostas às metas do ODS 4, ressignificam-no a partir das realidades locais, contribuindo para um modelo de desenvolvimento mais justo, sustentável e enraizado nas vozes de seus próprios sujeitos históricos.

Referências

AGÊNCIA BRASIL (2025). “Acesso à educação avança no Brasil, mas sem atingir maioria das metas”, junho 13. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-06/acesso-educacao-avanca-no-brasil-mas-sem-atingir-maioria-das-metas>

Acesso em: 20/07/2025.

BRIANEZI, T.; LIMA, C.; OLIVEIRA E. & GATTÁS (2023). “A educomunicação socioambiental na Rede Municipal de Educação de São Paulo: Histórico e análise a partir das perspectivas socioambiental, territorial e democrática”, *Comunicação & Educação*, 28(2): 196–211.

Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v28i2p196-211>

Acesso em: 20/07/2025.

CITELLI, A.O.; SOARES, I.O. & LOPES, M.I.V. (2019). “Educomunicação: referências para uma construção metodológica”, *Comunicação & Educação*, 24(2): 12–25.

Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v24i2p12-25>

Acesso em: 20/07/2025.

DEOLINDO, J.S.; RIBEIRO, A.S., & ZANI, M.F. (2022). “O conceito de lugar nos estudos de Comunicação”. In: MOREIRA, S.V. & DEOLINDO, J.S. (Orgs.), *Leituras da Geografia pela Comunicação*. Editora Unemat: 12–21.

DIAS, M.A. (2022). “O ensino superior como bem público: A FAC, a UnB e a reforma de Córdoba” In: MEDITSCH, E.; NOGUEIRA, R.D.S. & GUIMARÃES, N. (Orgs.). *Comunicação e pedagogia emancipatória: Memória da disciplina Pedagogia da Comunicação no PPGCom da FAC UnB* (Vol. 1: 50–67). Editora Insular.

FREIRE, P. (2018). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz & Terra.

FUNAI (2025). *Painel Terras Indígenas no Brasil*. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas/painel-terras-indigenas>

Acesso em: 20/07/2025.

HAESBAERT, R. (2021). *Território e descolonialidade: Sobre o giro (multi)territorial/de(s)colonial na América Latina*. CLACSO; Universidade Federal Fluminense.

IBGE (2020). *Regiões de influência das cidades 2018*.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20/07/2025.

____ (2025). *Cidades e estados do Brasil*.

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 20/07/2025.

IPEA (S/D). *Educação de qualidade*. Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html>. Acesso em: 20/07/2025.

MAPBIOMAS (2023). “Coleção 9 da série anual de mapas de cobertura e uso da terra do Brasil”. Disponível em:

<https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/cobertura?activeBaseMap=9>

Acesso em: 31/07/2025.

MOREIRA, S.V. & DEOLINDO, J. (2022). *Leituras da Geografia pela Comunicação*. Editora Unemat.

MOREIRA, S.V. (2017). “Geografias da comunicação, uma disciplina”. 40° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Curitiba, PR.

____ (Org.) (2019). *10 anos: O percurso do grupo de pesquisa Geografias da Comunicação no Brasil*. Intercom. Disponível em:

https://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/10_anos_geografia_28082019.pdf. Acesso em: 20/07/2025.

MOREIRA, S.V. & DEL BIANCO, N. (2018). “Brasil: Regiões de sombra e de silêncio no audiovisual e nas telecomunicações”. 41° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Joinville, SC. Disponível em:

<http://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1821-2.pdf>

Acesso em: 20/07/2025.

PARENTE, C.; BESSA, A. & MOURA, M. (2025). “Jornalismo infantojuvenil como engajamento público na defesa do Cerrado”. IN: SIGNATES, L. & BORGES, R. (Orgs.). *Educar é comunicar: Perspectivas contemporâneas da formação em cidadania comunicacional e educação midiática* (Coleção Observatório da Comunicação) Cegraf UFG. Disponível em:

<https://impressoes.pucgoias.edu.br/wp-content/uploads/2025/04/educar-e-comunicar-livro.pdf>. Acesso em: 20/07/2025.

PASTI, A. (2018). *“Mídia, território e comunicação ascendente: Políticas e disputas para a democratização da comunicação na Argentina”*. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo.

PEREIRA, A.A. (2023). “Formação em jornalismo: Um estudo de projetos pedagógicos e práticas comunicacionais em diferentes regiões brasileiras”. Tese de doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

SALDANHA, F. (2025). “Tendências da educomunicação socioambiental: Diversidade epistemológica nas práticas de intervenção social”, *Revista Eco-Pós*, 28(1): 157–180. Disponível em: <https://doi.org/10.29146/eco-ps.v28i1.28461>

Acesso em: 20/07/2025.

SANTOS, M. (2002). “O tempo nas cidades”, *Ciência e Cultura*, 54(2): 21–22.

_____. (2005). “O retorno do território”, *Observatório Social de América Latina*, 6(16): 255–261.

_____. (2013). *Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional*. 5. ed. (Coleção Milton Santos; 11). São Paulo, EdUSP.

_____. (2020). *A natureza do espaço: espaço e tempo: razão e emoção*. 4. ed. (Coleção Milton Santos; 1). São Paulo: Edusp.

SANTOS, M., & SILVEIRA, M.L. (2020). *O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI* (21ª ed.). Record [2001].

SERPA, A. (2011). *Lugar e mídia*. Contexto.

_____. (2017). “Ser lugar e ser território como experiências do ser-no-mundo: Um exercício de existencialismo geográfico”, *GEOUSP, Espaço e Tempo*, 21(2): 586–600. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2017.125427>. Acesso em: 20/07/2025.

SILVA, P.C. (2010). “Comunicação local”, *Enciclopédia Intercom de Comunicação – v. 1: Conceitos*. Intercom. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/enciclopedia-intercom-de-comunicacao-35184392/35184392>. Acesso em: 20/07/2025.

SOARES, I.O. (2011). *Educomunicação: O conceito, a aplicação, o profissional*. Paulinas.

THUSSU, D.K. (2007). *Media on the move: Global flow and contra-flow*. Routledge.

Sobre as autoras

Antonia Alves Pereira é Professora Adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), lotada na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e da Linguagem, atuando no Curso de Jornalismo, no Campus de Tangará da Serra e no Programa de Pós-Graduação em Ensino em Contexto Intercultural Indígena (PPGECII). Doutora em Comunicação (UERJ 2023). Mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP 2012). Especialista em Educação a Distância (Senac-RJ 2008), Jornalista graduada em Comunicação Social (UFMT 2000). É líder do grupo de pesquisa Jornalismo, Educomunicação e

Cidadania (Educom.JOR/CNPq). É sócia fundadora e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej). É pesquisadora colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE-USP). Atuou como Diretora de Comunicação (2013-2016) e no Conselho Consultivo Deliberativo CCD (2016-2019) da ABPEducom. Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (2019-2022). É Assessora de Gestão de Políticas Educacionais na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Jornalismo, Educomunicação, Comunicação/Educação e estudos interdisciplinares, jornalismo como emancipação social, com produção nos seguintes temas: ensino de jornalismo, educomunicação e educomunicação socioambiental, geografias da comunicação, geografias da comunicação e jornalismo local e regional.

Cristiane Parente de Sá Barreto é Doutora em Ciências da Comunicação pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS/ICS) da Universidade do Minho (2019), com bolsa CAPES; Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (2012); Máster em Comunicação, Cultura e Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona (2006); MBA em ESG pela IBMEC (2024). Possui Graduação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília. É Professora do Centro Universitário IESB (Brasília/DF) e Professora Voluntária na Faculdade de Comunicação da UnB. É membro da *Unesco Working Group MIL Alliance*, da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD) e do COLO - Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil. É Sócia-Fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação – ABPEducom, Diretora da Iandé Comunicação e Educação e Consultora em Educação Midiática/Educomunicação. Foi bolsista DTI-A do CNPq da Rede Biota Cerrado (Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília - IB/UnB), em Engajamento Público com a Ciência e PosDoc com bolsa Capes neste mesmo projeto (FAC/IB/UnB).